

INGLIZ TILINI INTENSIV O‘QITISHDA INTERAKTIV MASHQLAR VA ULARNING BAHOLASH MEZONLARI

Tolibova Gulnoz Rustamovna

O‘zDJTU o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568056>

***Annotasiya.** Hozirgi kunda ingliz tilini intensiv o‘qitishda interaktiv mashqlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Interaktiv mashg‘ulotlar talabalarning til kompetensiyasini oshirish, faol muloqot muhitini yaratish, nutqiy va mulohaza yuritish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, talabalarning bilim darajasini aniq baholash uchun ob‘ektiv baholash mezonlari ishlab chiqilishi zarur. Maqolada dialog va rol o‘ynash mashqlari, munozara va bahslar, jamoaviy ish, onlayn platformalar va geymifikasiya usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, interaktiv mashg‘ulotlarni baholashning asosiy mezonlari va ularning til o‘rgatishdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Baholash mezonlarining to‘g‘ri shakllantirilishi talabalarning o‘quv jarayonidagi faolligini oshirishga va ularning bilim olish jarayonini to‘g‘ri baholashga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Interaktiv mashqlar, intensiv o‘qitish, ingliz tili, ta‘lim texnologiyalari, geymifikasiya, baholash mezonlari, muloqot kompetensiyasi.*

Hozirgi kunda ingliz tilini intensiv o‘qitish tizimi jadal rivojlanib bormoqda. Bu jarayonda an‘anaviy o‘qitish usullaridan tashqari, yangi pedagogik texnologiyalar va interaktiv mashqlar keng qo‘llanilmoqda. Interaktiv mashqlar talabalarning faol ishtirokini ta‘minlash, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish va real hayotda tildan samarali foydalanishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, o‘quv jarayoni samaradorligini aniqlash va yaxshilash uchun baholash mezonlari ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Interaktiv mashqlar talabalarni o‘quv jarayoniga faol jalb qiladi va ularga grammatik va lug‘aviy ko‘nikmalarni amaliy tarzda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bunday mashqlar talabalarga nazariy bilimlarni real vaziyatlarda ishlatishni o‘rgatadi, bu esa ularning nutqiy malakasini kuchaytiradi. Hozirgi kunda ingliz tilini intensiv o‘qitish jarayonida turli interaktiv mashg‘ulotlar qo‘llanilmoqda. Ular orasida dialog va rol o‘ynash mashqlari, munozaralar, jamoaviy ish, onlayn platformalar va mobil ilovalar, geymifikasiya kabi usullar mavjud. Bu usullar orqali talabalarning nutq faolligi oshadi, ular o‘z bilimlarini amaliy muloqotda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Interaktiv mashqlar talabalarning til baryerini yo‘qotishga va o‘z fikrini erkin ifoda qilishga yordam beradi. Rolli o‘yinlar va simulyasiya usullari orqali talabalar real hayotdagi muloqot vaziyatlarini sinf muhitida takrorlash imkoniga ega bo‘ladilar. Masalan, mehmonxonada gaplashish, ish bilan bog‘liq suhbatlar yoki xorijiy mamlakatlarda xarid qilish jarayonini rivojlantirish maqsadida shunday mashqlar o‘tkazilishi mumkin. Shuningdek, internet va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga, interaktiv dasturlar, onlayn testlar va mobil ilovalar talabalarga mustaqil o‘rganish uchun qulay sharoit yaratadi.

Interaktiv mashqlar talabalarning faol ishtirokini ta‘minlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, ular quyidagi afzalliklarga ega. Faol muloqot muhitini yaratish – talabalar bir-biri bilan hamkorlik qilib, tilni amaliy qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Interaktiv mashg‘ulotlar talabalar o‘rtasida jonli muloqotni shakllantirib, ularning tilda erkin gapirishga bo‘lgan ishonchini

oshiradi. Xususan, guruhda ishlash usullari, bahs-munozaralar va dialoglarni qo'llash orqali tilni faol o'zlashtirish mumkin. Faol muloqot muhiti talabalarga tilni real vaziyatlarda sinab ko'rish va haqiqiy muloqot tajribasini orttirish imkoniyatini beradi.

Qiziqarli va ta'sirchan dars jarayoni – interaktiv usullar darsni jonli va qiziqarli qiladi, bu esa talabalarning motivasiyasini oshiradi. Masalan, interaktiv o'yinlar, onlayn simulyasiya mashqlari va virtual muhitda muloqot qilish kabi usullar orqali tilni o'rganish jarayoni talabalar uchun qiziqarli va sermazmun bo'ladi. Bunday mashg'ulotlar o'quv jarayonida ijodiy yondashuvni rivojlantirishga va talabalarni faol ishtirokchiga aylantirishga yordam beradi.

Til baryerini yo'qotish – talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilishni o'rganadilar va psixologik to'siqlarni engish imkoniga ega bo'ladilar. Ko'pgina talabalar ingliz tilida so'zlashishga uyaladi yoki ishonchsizlik his qiladi. Interaktiv mashqlar ularning bu qo'rquvlarini engishga yordam beradi, chunki bunday mashg'ulotlar orqali ular hech qanday bosimsiz, erkin muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, rivojlangan ta'lim metodikalarida talabalarga muloqot muhitini yaratish uchun ssenariy asosida so'zlashuv mashqlari tashkil etiladi. Bu esa ularning so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi.

Faol o'rganish va mustaqil fikrlash – talabalar interaktiv mashqlar orqali o'z fikrlarini shakllantirish va mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv metodlar an'anaviy darslardan farqli ravishda, talabalarni mustaqil fikr yuritish va o'z qarashlarini bayon qilishga undaydi. Bu jarayonda talabalar o'zaro savol-javoblar, muammoli vaziyatlarni hal qilish va turli ijodiy topshiriqlar orqali o'rganilayotgan tilda erkin so'zlashni o'rganadilar. Shuningdek, AKT texnologiyalaridan foydalanib, talabalar mustaqil ravishda o'quv materiallarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Geymifikasiya va raqamli resurslardan foydalanish talabalarning qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Turli interaktiv platformalar, masalan, Duolingo, Quizlet, Memrise kabi vositalar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlab, qiziqarli topshiriqlar bajarish orqali tilni o'zlashtirishadi. Bundan tashqari, virtual reallik (VR) va augment reallik (AR) texnologiyalari orqali til muhitini yaratish va talabalarga real vaziyatlarda muloqot qilish imkoniyatini yaratish mumkin. Masalan, virtual muhitda talabalar mehmonxonada, aeroportda yoki restorandagi so'zlashuvlarni mashq qilishi mumkin.

Interaktiv mashg'ulotlar orqali talabalar o'z bilimlarini baholash imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Ular onlayn testlar, viktorinalar va muloqot mashqlari yordamida o'zlarining natijalarini kuzatishlari va kamchiliklarini aniqlashlari mumkin. Baholash jarayonida talabalarning faolligi, nutqiy ravonligi va grammatik aniqligi asosiy mezonlar sifatida belgilanadi. Shu sababli, interaktiv mashg'ulotlar nafaqat tilni o'rganish jarayonini jonli va qiziqarli qiladi, balki uning samaradorligini ham oshiradi.

Ingliz tilini intensiv o'qitish jarayonida quyidagi interaktiv mashqlar keng qo'llaniladi. Dialog va rol o'ynash mashqlari – talabalar real hayotdagi vaziyatlarni tasvirlash orqali o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq qiladilar. Bunday mashqlar talabalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni muloqot jarayonida o'zlarini erkin his qilishga tayyorlaydi. Masalan, restoranda buyurtma berish, mehmonxonada joy band qilish yoki aeroportda uchrashuv kabi vaziyatlarni taqlid qilish orqali talabalar tilni real sharoitlarda ishlatishni o'rganadilar.

Munozara va bahslar – talabalarga o'z fikrlarini aniq ifoda qilish va ishonchli dalillar keltirish malakasini shakllantiradi. Ingliz tilini intensiv o'qitish jarayonida munozaralar orqali talabalarning tanqidiy fikrlash va erkin nutq kompetensiyasi shakllanadi. Bunday mashqlar orqali talabalar o'z qarashlarini himoya qilish, boshqalarning fikriga munosabat bildirish va

soʻzlashuvda faol ishtirok etish malakasiga ega boʻladilar. Munozaralar jarayonida talabalar turli ijtimoiy va madaniy mavzularda bahs olib borish orqali tilda erkin soʻzlashni rivojlantiradilar.

Jamoaviy ish va guruh mashgʻulotlari – talabalar birgalikda ishlash orqali tilda muloqot qilishni rivojlantiradilar. Guruhda ishlash talabalarning ijtimoiy va kasbiy muloqot koʻnikmalarini shakllantirishda muhim oʻrin tutadi. Jamoaviy mashgʻulotlarda talabalar maʼlum bir topshiriq ustida birgalikda ishlaydilar va oʻz gʻoyalarni bayon qilish orqali tilda muloqot qilish tajribasini orttiradilar. Masalan, proekt ishlarini tayyorlash, ssenariylar yaratish yoki videolar suratga olish kabi faoliyatlar talabalarni faol va ijodiy yondashishga undaydi.

Onlayn platformalar va mobil ilovalar – Duolingo, Memrise, Quizlet kabi interaktiv dasturlar talabalarga mustaqil oʻrganish imkoniyatini taqdim etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali til oʻrganishning yangi usullari paydo boʻlmoqda. Onlayn platformalar interaktiv darslar, testlar, audio va video materiallar orqali talabalarga mustaqil ravishda til oʻrganish imkonini beradi. Masalan, Duolingo platformasida talabalar oʻz bilimlarini mustahkamlash uchun turli darajadagi mashqlarni bajarishlari mumkin. Memrise platformasi esa yangi soʻz va iboralarni yodlash uchun interaktiv vizual va audio yordamchi materiallar taqdim etadi. Shuningdek, Quizlet talabalarga flesh-kartalar yordamida lugʻat boyligini oshirish imkonini beradi.

Geymifikasiya – oʻyin elementlari (ballar tizimi, mukofotlar, reytinglar) orqali oʻquv jarayonini qiziqarli qilish. Geymifikasiya usuli talabalarni faol va ragʻbatlangan holda til oʻrganishga undaydi. Oylik va haftalik reyting tizimlari, bellashuvlar, mukofotlar va topshiriqlar orqali talabalar oʻrtasida sogʻlom raqobat muhiti yaratiladi. Masalan, onlayn platformalardagi vazifalarni bajargan talabalarga bonus ballari berilishi mumkin, bu esa ularni yanada koʻproq mashgʻulot bajarishga undaydi. Geymifikasiya usuli, ayniqsa, bolalar va yosh talabalar uchun samarali hisoblanadi, chunki oʻyin shaklida berilgan mashqlar ularning diqqatini jalb qilishga yordam beradi.

Interaktiv mashqlar orqali talabalar tilni tabiiy va amaliy muhitda oʻzlashtirish imkoniga ega boʻladilar. Bunday metodlar ularning tilga boʻlgan ishonchini oshiradi va real hayotda muloqot qilish koʻnikmalarini shakllantiradi. Shuning uchun ingliz tilini intensiv oʻqitish jarayonida interaktiv mashgʻulotlar muhim oʻrin tutadi va ularni doimiy ravishda takomillashtirish talab etiladi.

Interaktiv mashqlarni baholash uchun obʼektiv mezonlar ishlab chiqilishi kerak. Baholash tizimi talabalarning tilni oʻzlashtirish jarayonidagi muvaffaqiyatini aniq baholashga, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga, shuningdek, taʼlim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Interaktiv mashgʻulotlarning baholash mezonlari toʻgʻri shakllantirilsa, ular talabalarning motivatsiyasini oshirishga ham xizmat qiladi. Interaktiv mashqlarni baholash jarayonida asosiy mezonlar quyidagilardan iborat.

Grammatik toʻgʻrilik – talabalarning nutqida grammatik qoidalarga amal qilinishi. Interaktiv mashqlarda talabalar oʻzlarining grammatik bilimni amaliyotda sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Toʻgʻri va ravon nutqni shakllantirish uchun grammatik qoidalarni toʻgʻri qoʻllash muhimdir. Baholash jarayonida talabalarning qoʻllagan grammatik konstruksiyalari, feʼl zamonlari, tuzilmalar va sintaktik meʼyorlarga rioya qilish darajasi inobatga olinadi.

Lugʻaviy boyluk – talabalarning lugʻat zaxirasi va uni samarali qoʻllash darajasi. Tilni muvaffaqiyatli oʻzlashtirish uchun lugʻat zaxirasini kengaytirish talab etiladi. Interaktiv mashqlar davomida talabalar yangi soʻz va iboralarni oʻrganib, ularni nutqda qoʻllashga harakat qiladilar. Talabalarning lugʻat boyligi baholanganda, ularning yangi soʻzlarni qoʻllash qobiliyati,

frazologik birikmalardan foydalanish darajasi va qo'llanilgan iboralarning mosligi e'tiborga olinadi.

Izohlilik va tushunarlilik – talabalarning fikrini aniq va ravon bayon qilish qobiliyati. Interaktiv mashg'ulotlar jarayonida talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilishga harakat qiladilar. Bu jarayonda nutqning izohliligi, mantiqiy bog'lanishi va tushunarlilik muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Baholash mezonlariga ko'ra, talabaning fikrini ravon ifoda qila olishi, so'zlarni to'g'ri tanlashi, ularni mantiqiy tartibda bayon qilishi va muloqot jarayonida to'g'ri kontekstda qo'llay olishi muhim hisoblanadi.

Faol ishtirok – talabalarning dars jarayonidagi faolligi, interaktiv mashqlardagi ishtiroki. Interaktiv mashqlar talabalarning faolligini oshirishga qaratilganligi bois, ularning mashg'ulotlardagi ishtiroki va faolligi muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Baholash jarayonida talabalarning munozaralardagi faol ishtiroki, bahs jarayonida o'z fikrini bildirish darajasi, jamoaviy topshiriqlardagi ishtiroki va hamkorlik qilish qobiliyati hisobga olinadi.

Natijadorlik – talabalarning interaktiv mashqlar orqali o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llash darajasi. Interaktiv mashg'ulotlar davomida talabalar tomonidan erishilgan natijalar ularning o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyati bilan o'lchanadi. Bunda talabalarning real hayotda muloqot qilish qobiliyati, tilda erkin fikr yuritishi, turli muloqot holatlarida o'zini to'g'ri tuta olishi va dars jarayonidagi mashqlarni hayotda qo'llash darajasi inobatga olinadi.

Ingliz tilini intensiv o'qitishda interaktiv mashqlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular talabalarning til ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Interaktiv mashg'ulotlar talabalarning grammatik bilimini, lug'at zaxirasini, izohlilik va ravon nutq qobiliyatini, jamoaviy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, interaktiv mashqlarni baholashning aniq belgilangan mezonlari bo'lishi zarur. Baholash tizimi to'g'ri shakllantirilsa, u nafaqat talabalarning bilimini tekshirishga, balki ularni yanada faol ishtirok etishga undashga ham xizmat qiladi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga va talabalarning bilim olish jarayonini to'g'ri baholashga yordam beradi.

Tilni intensiv o'qitish jarayonida interaktiv mashg'ulotlarning o'rni tobora ortib bormoqda. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki real hayotda tildan foydalanish ko'nikmalarini ham o'zlashtirish imkonini beradi. Geymifikasiya usullari, onlayn platformalar, video va audio materiallardan foydalanish talabalarning bilim olish jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, interaktiv mashg'ulotlarni baholash tizimi aniq va aniq belgilangan bo'lsa, bu talabalarning bilimini ob'ektiv baholashga va ularni yanada faol o'rganishga undashga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini intensiv o'qitishda interaktiv mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi va ularni samarali baholash tizimini yaratish o'quv jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv mashqlar talabalarning tilni o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, ularni muloqot jarayoniga faol jalb etadi va bilimlarini amaliyotda mustahkamlashga yordam beradi. Shuning uchun interaktiv mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish va ularni baholash tizimini takomillashtirish xorijiy tilni o'qitish jarayonida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 173 p.

2. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From game design elements to gamefulness: Defining gamification // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. – 2011. – P. 9-15.
3. Godwin-Jones R. Emerging technologies: The evolving roles of language teachers: trained coders, local researchers, and social network engineers // Language Learning & Technology. – 2015. – Vol. 19, No. 1. – P. 10-22.
4. Johnson D. W., Johnson R. T. Cooperative learning in 21st-century schools: Educational Research and Applications // Education Research & Perspectives. – 2014. – Vol. 41. – P. 1-20.
5. Prensky M. Digital game-based learning. – New York: McGraw-Hill Education, 2001. – 464 p.
6. Warschauer M., Meskill C. Technology and second language teaching // In Handbook of Undergraduate Second Language Education. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. – P. 303-318.
7. Krashen S. D. Principles and practice in second language acquisition. – Oxford: Pergamon Press, 1982. – 202 p.
8. Littlewood W. Communicative language teaching: An introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 121 p.